

Sergiu CARAMAN,
doctorand
PhD student

REFLECȚII TEORETICO-NORMATIVE ȘI PRACTICE PRIVIND PRIMIREA, ÎNREGISTRAREA, EVIDENȚA ȘI EXAMINAREA SESIZĂRILOR ȘI ALTOR INFORMAȚII DESPRE INFRAȚIUNI

Primirea și înregistrarea unei comunicări despre comiterea unei infracțiuni, în modul stabilit, are un impact major asupra respectării drepturilor persoanei care a avut de suferit ca rezultat al infracțiunii, inclusiv dreptul lui constituțional de acces liber la justiție. Iată de ce primirea, înregistrarea și evidența, în modul stabilit, a sesizărilor și altor informații despre infracțiuni trebuie să asigure atât respectarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei care a avut de suferit în rezultatul infracțiunii, cât și colectarea, acumularea, prelucrarea, păstrarea și actualizarea informației cu caracter criminal, care permite a stabili evoluția criminalității la nivel național, într-o anumită perioadă și/sau domeniu. Totodată, în ce privește denumirea activității desfășurate după primirea și înregistrarea unei comunicări despre comiterea unei infracțiuni și pînă la pornirea urmăririi penale, aceasta trebuie apropiată de cea folosită de către legiuitorul moldav ca o „activitate de constatare a temeiurilor pentru pornirea urmăririi penale”, care de facto o plasează acolo unde și se regăsește ea, la faza premergătoare urmăririi penale.

Cuvinte-cheie: acte premergătoare, proces penal, urmărire penală, sesizare, bănuială rezonabilă, proces echitabil, caracter procesual, drepturi, probe.

THEORETICAL-NORMATIVE AND PRACTICAL REFLECTIONS ON RECEIVING, RECORDING, EVIDENCE KEEPING AND EXAMINING NOTIFICATIONS AND OTHER INFORMATION ABOUT CRIMES

Receiving and recording a communication about the commission of a crime in the prescribed manner has a major impact on the respect for the rights of the person who has suffered as a result of the crime, including his or her constitutional right of free access to justice. That is why receiving, recording and keeping records, in the established manner, of reports and other information on crimes must ensure both respect for the rights and legitimate interests of the person who has suffered as a result of the crime and the collection, accumulation, processing, storage and updating of criminal information which makes it possible to determine the development of crime at national level in a given period and/or area. At the same time, with regard to the designation of activities carried out after the receipt and registration of a communication about the commission of a crime and up to the initiation of criminal prosecution, it should be approximated to the one used by the Moldovan legislator as an "activity of establishing the grounds for initiating criminal prosecution", which de facto places it where it is, at the stage prior to criminal prosecution.

Keywords: preliminary documents, criminal process, criminal investigation, notification, reasonable suspicion, fair process, procedural nature, rights, evidence.

1. INTRODUCERE.

Este indubitabil că lipsa unei reglementări în Codul de procedură penală a actelor premergătoare urmăririi penale, care este volumul lor și în ce condiții ele se efectuează, complică situația subiecților chemați să le efectueze; or, rămâne a fi neclar spectrul de astfel de măsuri care pot fi efectuate la această etapă a procesului în vederea atingerii scopului procesului penal, iar astfel există loc de interpretări discreționare și, în consecință, chiar și abuzuri din partea organelor de drept.

Totodată, deoarece primirea și înregistrarea unei comunicări despre comiterea unei infracțiuni, în modul stabilit are un impact major asupra respectării drepturilor persoanei care a avut de suferit ca rezultat al infracțiunii [1], avându-se în vedere că în cazul în care o sesizare a organului de urmărire penală neînregistrată și respectiv neexaminată în ordinea stabilită, încalcă inclusiv dreptul celui care a avut de suferit ca rezultat al infracțiunii, la accesul lui la justiție [2], este cazul de făcut referire și la prevederile CPP al RM care stabilesc modalitatea de sesizare, înregistrare și verificare a informațiilor incluse în sesizare și care obligă organul de urmărire penală să întreprindă toate măsurile necesare în vederea atingerii scopului legii penale.

2. METODOLOGIE.

Abordările teoretico-normative și practice privind primirea, înregistrarea, evidența și examinarea sesizărilor și altor informații despre infracțiuni au la bază utilizarea mai multor metode de cercetare menite să contureze procedura și alte caracteristici privind examinarea sesizărilor în coroborare cu actele procedurale și procesuale realizate în acest scop. În șirul acestor metode de cercetare științifică se înscriu: metoda analitică, prin care s-a procedat la analiza și evaluarea modalităților de sesizare în parte și în ansamblu, precum și acțiunile prescrise de lege privind examinarea acestora în cadrul procesului penal; metoda sistemică, prin care cercetarea științifică a acțiunilor privind examinarea sesizărilor a vizat normele aferente, regimul juridico-procesual al acestora, corelaționarea cu alte norme;

metoda lexico-gramaticală, care a contribuit la cercetarea textului normativ al normelor procesuale aferente, dar și altor norme relevante cercetării; metoda logică, prin care cercetarea actelor premergătoare urmăririi penale a fost realizată utilizând principiile și categoriile logicii formale, operând interpretarea normelor procesuale și raportându-se la principiile procesului penal; metoda comparativă, prin care actele premergătoare urmăririi penale au fost cercetate prin abordarea comparativă cu alte acțiuni procesuale.

3. DISCUȚII ȘTIINȚIFICE ȘI REZULTATE.

Organul de urmărire penală poate fi sesizat despre săvârșirea sau pregătirea pentru săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de Codul penal prin:

- 1) plîngere;
- 2) denunț;
- 3) autodenunț;

3¹) proces-verbal cu privire la constatarea infracțiunii, întocmit de organele de constatare prevăzute la art. 273 alin. (1) din prezentul cod;

4) depistarea în mod nemijlocit de către organul de urmărire penală sau procuror a bănuielii rezonabile cu privire la săvârșirea unei infracțiuni;

5) raportul de audit al Curții de Conturi și documentele aferente acestuia. [1]

La art. 254 alin.(1) CPP al RM este consfințit că organul de urmărire penală este obligat să ia toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului. [1] Iar potrivit art. 19 alin. (3) CPP al RM, organul de urmărire penală are obligația de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei, de a evidenția atât circumstanțele care dovedesc vinovăția bănuțului, învinuțului, inculpatului, cât și cele care îl dezvinovățesc, precum și circumstanțele care îi atenuază sau agravează răspunderea. [1] Aceste obligații ale organului de urmărire penală împreună cu obligația acestuia, instituită la art. 265 alin.(1) CPP, care spune că organul de urmărire penală este obligat

să primească plîngerile sau denunțurile referitoare la infracțiunile săvîrșite, pregătite sau în curs de pregătire chiar și în cazul în care cauza nu este de competența lui, vin în coroborare cu dreptul garantat persoanei care a avut de suferit ca urmare a infracțiunii, la un proces echitabil și acces liber la justiție garantat de art.6 CEDO.

Nemijlocit însă, modul de primire, înregistrare, evidență și examinare a sesizărilor și altor informații despre infracțiuni este reglementat de un act normativ subordonat legii, și anume de către un Ordin comun al Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal și Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției[3] cu privire la evidența unică a infracțiunilor, a cazurilor penale și a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni. [4]

În pofida acestui fapt, după cum corect s-a remarcat în literatura de specialitate [5, pag.123-132] neincluderea în Codul de procedură penală a normelor juridice privind ordinea de primire, înregistrare, evidență și examinare a sesizărilor și altor informații despre infracțiuni nu neapărat înseamnă că acestea nu au caracter procesual, dar reprezintă parte a activității administrative. Drept argumentare a faptului că activitatea de primire, înregistrare, evidență și examinare a sesizărilor și altor informații despre infracțiuni are caracter procesual, poate servi faptul că în Codul de procedură penală al RM este inclusă ordinea procesuală de control a acestei activități de primire și înregistrare a sesizărilor privind infracțiunile, de către procuror.

În literatura națională de specialitate a fost expusă opinia conform căreia „*Faza în discuție nu se rezumă numai la concretizarea unei decizii (pornirea sau refuzul pornirii procesului). Hotărîrea finală este rezultatul unei activități desfășurate din momentul sesizării organelor de drept. În limitele acestei faze ample sînt întreprinse un șir de măsuri intermediare care anticipează și fundamentează emiterea ordonanței în care se materializează decizia luată. Aceste activități sînt numite procedurale, deoarece sînt reglementate de C. pr. pen. al Republicii Moldova și sînt însoțite de întocmirea actelor procedurale...*” [6, pag.3]

În condițiile în care art.2 alin.(4) din CPP al RM statuează că „Normele juridice cu caracter procesual din alte legi naționale pot fi aplicate numai cu condiția includerii lor în prezentul cod”, [1] lipsa reglementării ordinii procesuale de primire, înregistrare, evidență și examinare a sesizărilor și altor informații despre infracțiuni ridică o anumită problemă în ceea ce privește legalitatea acțiunilor organului competent, întreprinse la această etapă a procesului; de aceea pentru a se exclude orice dubiu se impune soluționarea acestei probleme, inclusiv prin introducerea acestor activități premergătoare urmării penale în Codul de procedură penală al RM.

În această privință s-au expus și savanții procesualiști ruși care au cercetat domeniul respectiv. Astfel, N.S. Manova și Iu.V. Franțiforov au propus, pentru ca evidența sesizărilor și altor informații despre infracțiuni să fie comună, unică și să asigure înregistrarea fiecărei sesizări și altor informații despre infracțiuni, principalele reglementări privind primirea, înregistrarea, evidența și examinarea sesizărilor și altor informații despre infracțiuni să fie incluse în legea procesual-penală. În special în Codul de procedură penală ar trebui să se prevadă că toate sesizările și alte informații despre infracțiuni se introduc într-un Registru unic de evidență a unei asemenea informații ținut de organele afacerilor interne. Reprezentanții celorlalte organe de drept, cărora li se atribuie dreptul de a primi sesizări și alte informații despre infracțiuni să fie obligați într-un anumit interval de timp (spre exemplu, timp de cel mult 3 ore) să comunice despre ele organelor afacerilor interne pentru a fi incluse în acel Registru unic de evidență a unei asemenea informații. Un asemenea Registru trebuie să conțină informații despre transmiterea sesizării și rezultatul soluționării acesteia. [7, pag. 21-22]

După cum s-a menționat supra, primirea și înregistrarea unei comunicări despre comiterea unei infracțiuni în modul stabilit are un impact major asupra respectării drepturilor persoanei care a avut de suferit ca rezultat al infracțiunii, inclusiv se respectă dreptul lui

constituțional de acces liber la justiție. Iată de ce primirea, înregistrarea și evidența, în modul stabilit a sesizărilor și altor informații despre infracțiuni este chemată, pe de o parte, să asigure respectarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei care a avut de suferit în rezultatul infracțiunii, iar pe de altă parte, colectarea, acumularea, prelucrarea, păstrarea și actualizarea informației cu caracter criminal permit a stabili evoluția criminalității la nivel național, într-o anumită perioadă, domeniu etc.

Este de menționat că Codul de procedură penală al RM pune în sarcina ofițerului de urmărire penală, colaboratorului organelor de constatare menționate la art. 273 alin. (1) lit. a)–c) Cod procedură penală al RM sau procurorului nu doar primirea plîngerilor sau denunțurilor referitoare la infracțiuni, ci și examinarea lor. [1] Este de menționat că anume examinarea plîngerilor sau denunțurilor, referitoare la infracțiuni de către organul competent la etapa actelor premergătoare urmăririi penale, are menirea de a identifica dacă există sau nu bănuiala rezonabilă de comitere a unei infracțiuni.

Totodată, urmărirea penală ar putea fi pornită în unele cazuri și în scurt timp după primirea sesizării, fără efectuarea unor acte premergătoare urmăririi penale. La această concluzie ne duc prevederile art. 55 alin.(4) CPP care spune că „Dacă există indici ai infracțiunii, organul de urmărire penală, concomitent cu înregistrarea sesizării despre aceasta, pornește procesul de urmărire penală și, călăuzindu-se de dispozițiile prezentului cod, efectuează acțiuni de urmărire penală în vederea descoperirii ei și fixării probelor care confirmă sau infirmă săvârșirea infracțiunii, ia măsuri în vederea asigurării acțiunii civile sau a unei eventuale confiscări a bunurilor dobândite ilicit”. [1] De regulă aceasta poate avea loc și ar trebui să aibă loc atunci când din sesizarea primită reiese comiterea unei infracțiuni dincolo de orice dubiu rezonabil. Însă și în aceste cazuri procesul respectiv trece printr-o activitate cognitivă desfășurată de către organul competent; or, pînă a lua o decizie de pornire a urmăririi penale în fiecare caz, acesta trebuie să verifice dacă nu cumva sunt cazuri care exclud urmărirea penală.

Însă, de regulă, sesizarea despre comiterea unei infracțiuni înaintată organului de urmărire penală conține informații despre o presupusă comitere sau pregătire de comitere a unei infracțiuni, care ar putea să conțină indici ai infracțiunii și care fără o examinare suplimentară a lor nu este suficientă pentru a porni urmărirea penală.

Există și cazuri cînd din conținutul sesizării existente – deși sînt semne clare care justifică bănuiala rezonabilă de săvîrșire a unei infracțiuni – organul de urmărire penală nu pornește urmărirea penală, fiind influențat în acest sens de opinia unui alt organ. În special țin să menționez aici sesizarea despre comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 223, art. 224 alin. (1), art. 227 alin. (1), art. 228 lit. a) și b), art. 241, 242, 244, 244¹, 246, 246¹, 250, 257, 258, 262, 263, inclusiv în cazul autosesizării organului de urmărire penală sau a procurorului în privința infracțiunilor respective, cînd organul competent să exercite urmărirea penală este obligat să solicite opinia organului competent de control de stat asupra activității de întreprinzător sau a altui organ competent în controlul respectării prevederilor legislației din domeniul în care a fost săvîrșită fapta, în vederea expunerii, în limita competențelor sale, asupra existenței sau nu a încălcării legislației din domeniu și prejudiciului cauzat prin încălcare. [1]

În general controlul informației conținute în sesizare și alte informații cu privire la infracțiuni, efectuat de către organul competent, este numit în Ordinul comun drept „verificare” și se efectuează în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală și ale Legii privind activitatea specială de investigații [8], precum și altor acte normative altor legi.[9]

În literatura de specialitate rusă, această activitate a organului competent să efectueze urmărirea penală este catalogată ca o acțiune de verificare și soluționare a sesizării cu privire la o infracțiune, care reprezintă o modalitate specifică de activitate procesuală realizată cu ajutorul unor forme deosebite în scopul soluționării de către subiecții competenți a sesizării în cauză. [10, pag. 49] Mulți dintre autori numesc această verificare drept una premergă-

toare urmării penale [11, pag. 52; pag. 35-37, pag. 59-61]. Procesual vorbind și făcînd o interpretare sistemică a Codului de procedură penală al RM, se constată că legiuitorul numește această activitate „de constatare a temeiurilor pentru pornirea urmării penale”; or, potrivit art.274 alin.(2) CPP „În cazul în care organul de urmărire penală sau procurorul se autoseizează în privința începerii urmării penale, el întocmește un proces-verbal în care consemnează cele constatate (*sublinierea aparține autorului*) privitor la infracțiunea depistată, apoi, prin ordonanță, dispune începerea urmării penale”. [1] Potrivit art. 274 alin.(1) CPP „Organul de urmărire penală sau procurorul sesizat în modul prevăzut în art.262 și 273 dispune în termen de 30 de zile, prin ordonanță, începerea urmării penale în cazul în care, din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare, rezultă cel puțin o bănuială rezonabilă că a fost săvîrșită o infracțiune (*sublinierea aparține autorului*) și nu există vreuna din circumstanțele care exclud urmărirea penală, informînd despre aceasta persoana care a înaintat sesizarea sau organul respectiv”; art. 274 alin.(5) CPP prevede că „În cazul în care procurorul refuză pornirea urmării penale, el confirmă faptul prin ordonanță motivată și anunță despre aceasta, într-un termen cît mai scurt posibil, dar nu mai mare de 15 zile, persoana care a înaintat sesizarea. În cazul în care consideră că lipsesc temeiurile pentru a începe urmărirea penală (*sublinierea aparține autorului*), procurorul, prin ordonanță, abrogă ordonanța de începere a urmării penale și dispune refuzul în pornirea urmării penale și clasarea procesului penal.” [1]

Autorul consideră că deși nu este principal, totuși denumirea acestei acțiuni trebuie apropiată de cea folosită de către legiuitorul moldav ca o „activitate de constatare a temeiurilor pentru pornirea urmării penale”, care de facto o plasează acolo unde și se regăsește ea, la faza premergătoare urmării penale.

Cît privește faptul dacă activitatea de constatare a temeiurilor pentru pornirea urmării penale este una procesuală sau administrativă, autorul constată că de fapt Instrucțiunea aprobată prin Ordinul comun, în special în

ceea ce privește primirea și examinarea altor informații referitoare la infracțiuni, spune că în cazul în care informațiile despre infracțiuni nu și-au găsit confirmare, colaboratorul organului care a examinat informațiile prezintă conducătorului organului respectiv o încheiere motivată (*sublinierea aparține autorului*) despre rezultatele verificării, la care se anexează materialele acumulate. [9] Instrucțiunea nu prevede ordinea de contestare a acestei Încheieri în cazul în care persoana lezată într-un drept al său manifestă dezacord cu aceasta. Totodată, Instrucțiunea aprobată prin Ordinul comun, atunci cînd se referă la persoana care depune sesizarea la organul competent îl numește pe acesta „petiționar”. [9] Codul de procedură penală nu reglementează drepturile și obligațiile „petiționarului”, la fel cum nu stabilește nici ordinea de apărare a drepturilor acestuia atunci cînd ele sunt încălcate într-un mod sau altul.

Pe de altă parte, în Republica Moldova pînă la intrarea în vigoare a Codului administrativ, a existat și s-a aplicat Legea cu privire la petiționare. [12] Conform art.4 alin.(3) din Legea menționată era prevăzut că „Petiționarul, care nu este satisfăcut de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit un răspuns în termenul stabilit de lege, este în drept se sesizeze instanța de contencios administrativ competentă”. Odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ al RM, [13] Legea cu privire la petiționare a fost abrogată, iar Codul administrativ la art. 2 alin.(3) pct. b) a stabilit că prevederile prezentului cod nu se aplică raporturilor juridice ale autorităților publice care acționează în baza Codului contravențional sau Codului penal.

Dacă este să credem că activitatea de constatare a temeiurilor pentru pornirea urmării penale nu este una procesuală, atunci ajungem la concluzia că de fapt o persoană ale cărei drepturi au fost lezate la această etapă a procesului penal nu-și poate apăra dreptul său, deoarece Codul administrativ nu oferă și nu garantează exercitarea unui asemenea drept, iar Legea cu privire la petiționare a fost abrogată. În asemenea condiții, unei persoane lezate în drepturile sale, la o fază a procesului penal, nu i s-ar putea asigura accesul liber la justiție, drept

care este unul constituțional.

Este de menționat că actele premergătoare urmăririi penale au făcut obiectul a numeroase studii publicate în literatura română de specialitate, unii autori analizând natura juridică a acestora, iar alții conținutul și funcționalitățile lor. [14, pag. 31-38, pag. 151, pag.85-100] Toți cei care au analizat actele premergătoare urmăririi penale le-au caracterizat ca fiind procedurale, cu natură și funcționalități specifice.

4. CONCLUZII.

În concluzie, opinez că atât timp cât aceste acte premergătoare urmăririi penale se cuprind între etapa procesuală de pornire a procesului penal și cea de pornire a urmăririi penale, ele nu pot să nu constituie activități procesuale, iar caracterul procesual al acestora poate fi dedus inclusiv din normele procesual-penale care le reglementează, deși aceste norme sunt incoerente și necesită o perfecționare esențială.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

1. Cod procedură penală al Republicii Moldova, art. 1 alin. (2); Cod Nr. 122 din 14-03-2003 cu modificările ulterioare. Republicat în temeiul art. IV al Legii nr. 252 din 8 noiembrie 2012 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.263-269, art.855;
2. Constituția Republicii Moldova nr.1 din 29.07.1994, art.20; Republicată la 29.03.2016 în Monitorul Oficial nr.78, art.140 cu modificările ulterioare;
3. Legea nr. 120 din 25.05.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative; Denumirea instituției modificată din „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” în „Centrul Național Anticorupție”;
4. Ordinul comun nr. 121/254/286-0/95 cu privire la evidența unică a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni;
5. Дикарев И.С. și alții. Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела – Moscova 2012, pag.123-132;
6. Osoianu Tudor. Intentarea procesului penal (note de curs), Centrul Editorial al Universității de Criminologie, Tipografia Orhei, 2002, pag.3;
7. Манова Н.С, Францифоров Ю.В. Проблемные аспекты стадии возбуждения уголовного дела по новому УПК РФ. Pag. 21-22;
8. La moment în rezultatul modificărilor legislative efectuate, a intrat în vigoare și se aplică pe teritoriul Republicii Moldova Legea privind activitatea specială de investigații nr. 59 din 29 martie 2012;
9. Instrucțiunea privind modul de primire, înregistrare, evidență și examinare a sesizărilor și a altor informații despre infracțiuni, pct. 18 și 25; Aprobata prin Ordinul comun nr. 121/254/286-0/95 cu privire la evidența unică a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni;
10. Малышева О.А. Возбуждение уголовного дела, теория и практика – pag.49;
11. Короткова А.П., Токарев ой М.Е. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. - Moscova, 2002. Pag. 52; Багмет А. Трудность при разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, ediția Законность, 2006. № 7. pag. 35-37; Верещагина А.В. Повод для возбуждения уголовного дела: опыт комментария нормы, ч. 1 ст. 140 УПК РФ/ ediția Российская юстиция, 2009. № 2. pag. 59-61;
12. Abrogată prin LP116 din 19.07.2018, MO309-320/17.08.2018 art.466; în vigoare 01.04.19;
13. Codul administrativ nr.116 din 19.07.2018 publicat la 17-08-2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320 art. 466;
14. Gorganeanu I. Considerații privind actele premergătoare efectuate de organele de urmărire penală, în Revista Română de Drept,

nr.1/1974, pag. 31-38, Neagu I. Reflecții pe marginea dispozițiilor legale privind actele premergătoare urmăririi penale, în Studii și Cercetări Juridice, nr.2, 1976, pag. 151; Cușnir Valeriu. Măsurile operative de investigații, acțiunile de urmărire penală, actele

de constatare, actele premergătoare și tehnicile speciale de investigare: noțiuni generale și abordare comparativă. În: Revista de studii și cercetări juridice, Nr. 3-4/2011, p.85-100.

DESPRE AUTOR

Sergiu CARAMAN,

doctorand,

Institutul de Cercetări Juridice,

Politice și Sociologice al USM

email: sergiu.caraman@justice.md

ORCID ID: 0009-0008-1374-2632